

TA'LIM JARAYONIDA INNOVATSIYALARNI YARATISH VA JORIY ETISH MUAMMOSI

Pirmatov Barkamoljon Gayratjonovich

Pedagogik innovatsiyalar, professional ta'lim boshqapuv hamda pedagog kadrlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalarni yaratish joriy etish muammosining dolzarb ahamiyati va uni hal etishning o'ziga xos yo'nalishlari bayon etilgan. Shuningdek, innovatsion texnologiyalarni joriy etish bosqichlari tavsiflangan.

Kalit so'zlar: pedagogik innovatsiya, innovatsion harakat, innovatsion texnologiyalar, ta'lim tizimi, ta'limni rivojlantirish.

Innovatsiyalarni yaratish va joriy etish muammosi pedagogikamizda o'rganilmagan yoki oz darajada o'rganilgan masalalardan biri sifatida innovatsiyalar tarqalishining atrof-muhit xususiyatlariga bog'liqligini, pedagoglarning innovatsiyalarni idrok etish qonuniyatlarini, innovatsion tayyorgarlik texnologiyasini, psixologik to'siqlarni olib tashlash va boshqalarni o'rganishni taqozo etadi.

Iqtisodiy va ijtimoiy hayotning barcha jabhalarini demokratlashtirish pedagogning ijtimoiy-madaniy pozitsiyasiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Mamlakatimizda allaqachon mavjud bo'lgan pedagogik tizimlar, alohida usullar, o'quv kurslari, predmetlar, fanlarni “ommaviy tatbiq etish” boshlandi. Innovatsion harakat ta'lim sohasidagi har qanday yangilik natijasida yuzaga keladigan muammolarga duch keldi: innovatsion texnologiyalarni mavjud o'quv rejalari va dasturlari bilan uyg'unlashtirish, turli xil pedagogik kontseptsiyalar vakillarining birgalikda yashashi.

Innovatsion texnologiyalarni joriy etish muammosining yana bir jihati yangiliklarni yangi sharoitlarga moslashtirishdan iboratdir. Bu pedagogning faoliyatida ko'pincha pedagogik texnologiyalarni, tarbiya va ta'lim mazmunini

boshqa tarmoqlardan yoki o‘tmishda ishlab chiqilgan tushunchalarni ko‘chirish zarurati bilan bog‘liq. Ko‘pincha pedagog mexanik ko‘chirishni amalga oshiradi, bu esa ta‘lim tizimining o‘ziga xos xususiyatlarini, uning tarixi va an‘analarini e‘tiborsiz qoldirish nuqtai nazaridan yangilik ma‘nosini yo‘qotishiga olib keladi.

Ta‘lim rivojlanishida yangiliklar o‘z rolini yo‘qotayotgani aniq bo‘lgan davrda yangiliklarni o‘zgartirish muammosi alohida dolzarblik kasb etadi. Keyin uni o‘zgartirish, rivojlantirishning yangi variantlarini ko‘zda tutish zarurati tug‘iladi, bu esa, o‘z navbatida, pedagogik jamoaning ijodiy tafakkurini shakllantirish bilan bog‘liq.

Shubhasiz, innovatsion harakat o‘zining bir xilligini yo‘qotmoqda, shu munosabat bilan uning mohiyatini tushunish muammosi paydo bo‘ladi. Innovatsiyalikni takrorlash va bu takrorlashni ta‘minlaydigan shart-sharoitlarni shakllantirish asosiy muammo bo‘lmasa ham, markaziy muammo bo‘lib hisoblanadi. Aynan shu muammoning yechimi ta‘limni qayta qurish, o‘ziga xos faoliyat va tafakkur uslubiga ega bo‘lgan ijodkor shaxs sifatida yangilik yaratuvchi pedagogni “tarbiyalash” uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi. Innovatsion amaliyotning pedagogik yangiliklar tabiati, murakkab fanlararo va ko‘p bosqichli: falsafiy, mantiqiy va uslubiy, tarixiy, fundamental nazariy, tajribaviy, empirik, amaliy tadqiqotlarni, shuningdek, kuzatuvlar va tekshiruvlarning katta majmuasini talab qiladi.

Innovatsion texnologiyalarni qo‘llash o‘quvchi shaxsini o‘qitish, tarbiyalash va rivojlantirishda mashhur tamg‘alarni, stereotiplarni rad etish bilan bog‘liq bo‘lib, amaldagi me‘yorlardan doirasidan tashqariga chiqadi, pedagog faoliyatining shaxsiy-ijodiy, individual yo‘nalishi uchun yangi me‘yorlarni yaratadi. Unda innovator o‘zini ijtimoiy innovatsiyalar tashuvchisi sifatida yanada chuqurroq tadbiq etadi.

Innovatsion texnologiyalardan foydalanishni ta‘minlash bir qator masalalarni o‘rganishni, shu jumladan uni amalga oshirishga qodir bo‘lgan pedagogning shaxsining yangi ijtimoiy turida innovatsion faoliyatni kengaytirish ehtiyojini belgilovchi ijtimoiy-madaniy, axloqiy va ma‘naviy omillarni aniqlashni; shu munosabat bilan pedagogik kasbiy mahoratni rivojlantirish xususiyatlarini va uning

innovatsion salohiyatini ommaviy amaliyotda oshirish imkoniyatlarini aniqlash, innovatsion texnologiyalarni ommaviy amaliyotga o‘tkazish bo‘yicha uslubiy tavsiyalar ishlab chiqishni o‘z ichiga oladi.

Innovatsion texnologiyalarni joriy etish muammolarining yechimlarini izlash ta’lim sohasidagi innovatsion jarayonlar oqimining mohiyati, tuzilishi, tasnifi va xususiyatlarini o‘rganishning mavjud natijalarini tahlil qilish bilan bog‘liq.

Olimlar innovatsion texnologiyalarni o‘rganishning uch bosqichini aniqlaydilar.

Birinchi bosqich ularning muvaffaqiyatiga hissa qo‘shadigan yoki to‘sqinlik qiladigan omillarni o‘rganish va ulkan empirik materialni, texnologiyalarning turli tasniflarini tahlil qilish bilan bog‘liq.

Ikkinchi bosqich innovatsion jarayonning o‘zini, shu jumladan yangiliklarni bir madaniy muhitdan ikkinchisiga o‘tkazish mexanizmlarini o‘rganish hisoblanadi.

Uchinchi bosqichda tadqiqotchilarning e’tibori har xil turdagi innovatsion vaziyatlarni tahlil qilishga qaratiladi.

Bu barcha bosqichlarda innovatsion texnologiyalarni tadqiq qilishda bir qator ilmiy fanlarning nazariy ishlanmalaridan foydalaniladi.

Innovatsion texnologiyalarni yaratishning muhim vazifalaridan biri yangiliklarni tasniflash bo‘lib, uni bilish pedagogga pedagogik yangiliklarning xususiyatlarini tushunish, ularni nima birlashtirib turishini va bir-biridan farqlashini tushunish uchun zarurdir. Odatda, qonunlar mutanosibliklar orqali ifodalanadi, tasniflash va ularning xususiy holati - tipologiya - faqat qonunlar kashf etilishidan oldin keladi, deb ishoniladi. Ilm uslubi sohasidagi zamonaviy tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, tasniflar ham faqat boshqa turdagi fan qonunlaridir.

Pedagogik adabiyotlarda ta’lim sohasidagi innovatsion jarayonlarning ikki turi ajratiladi. Birinchi tipi - bu ko‘p jihatdan beixtiyor paydo bo‘ladigan, keltirib chiqaruvchi ehtiyojning o‘ziga aniq bog‘lamasdan yoki innovatsion jarayonni amalga oshirish shartlari, vositalari va usullarining butun tizimini to‘liq anglamagan holdagi innovatsiyalar. Ushbu turdagi innovatsion texnologiyalar har doim ham ilmiy asoslashning to‘liqligi bilan bog‘liq emas, ko‘pincha ular empirik asosda, vaziyat talablari ta’sirida yuzaga keladi. Ushbu turdagi innovatsiyalar yangilik yaratuvchi

pedagoglar faoliyatini o‘z ichiga oladi. Bunga qisman ta’lim ma’mur-loyihachilari tomonidan kiritiladigan yangiliklar ham kiradi.

Yangiliklarning ikkinchi turi – ta’lim tizimidagi innovatsion texnologiyalar bo‘lib, ular ongli, maqsadli, ilmiy faoliyat mahsuli hisoblanadi.

Innovatsion texnologiyalarni idrok etish jarayoni - bu qaror qabul qilishning murakkab ko‘p bosqichli fikrlash jarayoni bo‘lib, u kishining yangilik bilan birinchi tanishuvidan boshlab uni yakuniy idrok etishgacha davom etadi. Ushbu jarayon davomida qabul qilingan qarorning ma’nosi va oqibatlarini baholanadi. Bu jarayonni quyidagi asosiy bosqichlarga ajratish mumkin: 1) muammo bilan tanishish; 2) uning tahlili; 3) uni hal qilishning mavjud usullarini tahlil qilish; 4) yo‘lni tanlash; 5) qarorni tanlash oqibatlarini qabul qilish.

Shunday qilib, har qanday yangilikni amalga oshirish muvaffaqiyati innovatsion xulq-atvor bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, u sub’ektning sodir bo‘layotgan o‘zgarishlarga shaxsiy munosabati namoyon bo‘ladigan harakatdir.

Innovatsion texnologiyalarning o‘z tashuvchilari bor. Innovatikaning asosiy tushunchalarining ta’rifi yangilikni amalga oshiruvchi odamlarni tavsiflamasdan to‘liq bo‘lishi mumkin emas. Gap ta’lim muassasining pedagogik voqeligiga konstruktiv yangilik olib kiruvchi yangilik yaratuvchi pedagoglar haqida bormoqda. Ijodkorlik, pedagogning individualligi pedagogik tajribani avtomatik ravishda va o‘zgarishsiz ko‘paytirishga imkon bermaydi. Innovatsion texnologiyani joriy etish va tarqatish bosqichida sub’ektiv omil ham hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Yangilik yaratuvchi pedagoglar bu bosqichda ma’lum bir yangilikning tashuvchisi va ayni paytda uni amalga oshirish jarayonida yaratuvchisi yoki o‘zgartiruvchisi sifatida harakat qiladi.

Mualliflik maktablari ta’limni rivojlantirishning ob’ektiv ehtiyojini aks ettiradi. Ularda qo‘llaniladigan original innovatsion texnologiyalar ularning ajralib turadigan belgilaridir, ammo innovatsion texnologiyani shakllantirish taomiliga umumiy yondashuv mavjud.

Innovatsion texnologiyalarning barcha jarayonlarini quyidagi bosqichlarga bo‘lish mumkin:

- I - g‘oyalarni izlash bosqichi;
- II - innovatsion texnologiyani shakllantirish bosqichi;
- III - innovatsion texnologiyani joriy etish bosqichi;
- IV - yangilikni mustahkamlash bosqichi.

Yangi g‘oyalarni izlash bosqichi axborot innovatsion fonini shakllantirish, ta’lim jarayoni muammolari va ularning ehtiyojlarini dolzarblashtirish, maqsadlarni ifodalash bo‘yicha dastlabki ishlarni, yangiliklar g‘oyalarini va ta’lim muassasasi kelajagi obrazini yaratishni o‘z ichiga oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Azizxo‘jaeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. – T.: TDPU. 2004.
2. Innovatsion ta’lim texnologiyalari / Muslimov N.A., Usmonboeva M.H., Sayfurov D.M., To‘raev A.B. – T.: “Sano standart” nashriyoti, 2015. – 150 b.
3. Yo‘ldoshev J.G‘., Usmonov S. A. Pedagogik texnologiya asoslari: Qo‘llanma.– T.: O‘qituvchi, 2004. – 104 b.
4. Tolipov O‘., Usmonboeva M. Pedagogik texnologiyalarning tadbqiqiy asoslari – T.: 2006. – 260 b.